

УДК-159.9

Yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlashning ijtimoiy – psixologik Xususiyatlari

Mirzo Ulug'bek nomidagi
O'zbekiston milliy universiteti
Psixologiya mutaxassisligi
1-kurs magistranti
Ospanbaeva Venera Allayarovna

Annotatsiya

Yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash, oilaviy munosabatlarning va jamiyatning kelajakdagi dinamikalarini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu ilmiy maqola yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlashning ijtimoiy-psixologik xususiyatlarini organadi. Oila haqidagi tasavvurlarni shakllantirishga oid sharq mutafakkirlarining qarashlari va zamonaviy yondashuvlarni tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Oila, nikoh, yoshlar, qadriyatlar, jismoniy va ijtimoiy yetuklik, psixologik tayyorgarlik, shaxsiy rivojlanish.

Annotation

Preparing young people for family life plays an important role in shaping future family relationships and the dynamics for society. This scientific article examines the socio-psychological characteristics of preparing young people for family life. It analyzes the views of Eastern philosophers on shaping concepts of family and modern approaches to this issue.

Keywords: Family, marriage, youth, values, physical and social maturity, psychological readiness, personal development.

Kirish. Yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash – bugingi shiddat bilan rivojlanib borayotgan jamiyatda dolzarb masalalardan biridir. Oila inson hayotining eng muhim va barqaror institutlaridan biri hisoblanadi. U nafaqat har bir shaxsning shaxsiy farovonligini

taminlashda, balki butun jamiyatning sog'lom rivojlanishida ham muhim rol o'ynaydi. Zamonaviy jamiyatda yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash jarayoni muhim ijtimoiy – psixologik vazifalarni o'z ichiga oladi. Bu jarayon, o'z navbatida turli ijtimoiy ta'sirlar, shaxsiy xususiyatlar, madaniyat va an'analar bilan chambarchas bog'liq. Masalan, texnologik rivojlanish, ijtimoiy tarmoqlar, globalizatsiya va boshqa omillar yoshlarning iolaga bo'lgan munosabatiga albatta o'z ta'sirini tekkiyazadi. Biroq, oilaviy qadiriylatlarning asoslari hali ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan. Yoshlarning oilaviy hayotga tayyorlanish jarayonida ular ko'pincha o'z oilaviy an'alarini, ota-onalarning munosabatlari va oila a'zolarining ijtimoiy roli haqida taassurotga ega bo'lishadi. Yoshlarning oilaviy hayotga tayyorlanishiga ta'sir etuvchi omillar orasida oilaviy muhit, maktab, do'stlar, ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy madaniyat alohida ahamiyat kasib etadi.

Oilaviy munosabatlarning asosi nikohdir, bu tarixan o'zgarib boruvchi ijtimoiy shakl bo'lib, u erkak va ayol o'rtasidagi munosabatlarni tartibga solib, jamiyat ularning jinsiy hayotini ijtimoiy tasdiqlaydi va turmush, qarindoshlik huquq va majburiyatlarini belgilaydi. Oilani esa, odatda nikohdan ko'ra murakkabroq munosabatlar tizimi sifatida ko'rish mumkin, chunki u faraq er-xotin emas, balki ularning farzandlarini ham, boshqa qarindoshlarini ham birlashtirishi mumkin. Shuning uchun oilani faqat turmush qurgan juftlik sifatida emas, balki ijtimoiy-madaniy institute sifatida ko'rish kerak, yani bu insonlar o'rtasidagi o'zaro bog'lanishlar, munosabatlar va aloqalar tizimi bo'lib, insoniyatni kopaytirish funksiyasini va jamiyat tamonidan belgilangan qadiriylatlar va me'yorlar asosida, ijtimoiy nazorat orqali ham, ijobiy ham salbiy sanktsoiyalarni amalga oshiradi.

Bugingi kunda ushbu masalaning dolzarbligi shundan iboratki, jamiyatda oilaviy nizolarning soni bir qancha ortib bormoqda va bunga sabablardan biri sifatida yoshlarni oilaviy hayot haqidagi tasavvurlarining yetarli darajada shakllanmaganligin keltirish mumkin. Zamonaviy nikoh va oilaning holati, ularning psixologik asoslari va ularni tushinish hamda o'rganish muammosini qoyish dolzarb vaziyfalardan biridir, chunki oilalarda yuzaga kelayotgan inqirozlar va hattoki ajirim holatlari tadqiqotchilar tomonidan qayt etilmoqda. O'zbekistonda bu vaziyat ayniqsa o'tkir tarizda kuzatilmoqda, yani oila

inqirozi hukmron va yengib bo'lmaydigan va hozircha yechim toppish qiyin bo'lgan muammo sifatida ko'rilmogda. Masalan, 2024-yil yanvar-mart oylarida qayt etilgan nikohdan ajiralishlar soni 11,5 mingtani tashkil etib, 2020-yilning mos davriga nisbatan 3,7 mingtaga yoki 1,5 barabarga ko'payganligi kuzatiladi. Joriy yilning birinchi yarmida mamlakatda nikohdan ajiralishlar soni 22,5 mingtani tashkil etdi.²⁴Bu ochiq matbuotda keltirilgan "raqamli tasvirlar" zamonaviy o'zbek oilalaridagi inqirozli tendensiyalarni tasdiqlaydi, bu esa oila va oilaviy munosabatlarni o'rganishni, psixologik yordam ko'rsatish uchun nazariy asos sifatida o'rganishni talab qiladi.

Shunday qilib zamonaviy dunyoda nikoh – oila munosabatlarining barqarorligi muhim ahamiyatga ega bo'lib, oiladagi inqirozlar hayotiy muammolar va ajirimga sabab bo'lmoqda. Shu sababli nikohga tayyorgarlik ko'proq psixologlar, pedagoglar va sotsiologlar tomonidan o'rganilayotgan asosiy mavzuga aylanmoqda.

Sharqda yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlashga qadimdan jiddiy ahamiyat berilgan. Jumladan Abu Nasir Farobiy, Abu Rayxon Beruniy, Abu Ali Ibn Sino, Yusuf Xas Xojib, Alisher Navoiy va Rizouddin Ibn Faxriddin kabi allomalar bu masala yuzasidan o'zlarining durdona fikrlarini tarixda qoldirib ketganlarki, ular hozirgacha o'z ahamiyatini yuqotmagan. Ular "Nasixatnoma", "Pandnoma", "Xikmatnoma" tarzida bizgacha yetib kelgan. Bu manbaalarda qizlarni hayotga tayyorlashda, ularda birinchi navbatda insoniy fazilatlar shakillangan bo'lishi, oila muqaddas uni avaylab asirash aynan uy bekalariga bog'liq ekanligi haqida turli tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan hodislar hikoya qilinadi.

Oila va nikoh mavzusiga bag'ishlangan ko'plab zamonaviy o'zbek va xorijiy tadqiqotlar mavjud. Ayniqsa, oilaning tuzilishi, unda nikohga kirishish motivlari, oilaviy majoralar va ularning sabalari, oilaning funktsiyalari, oilaviy terapiya metodlari, er-xotin, ota-ona va farzadlari bilan munosabatlari kabi muhim masalalarga e'tibor qaratilgan. (G. B Shomurov, R. I Sunnatova, V.M Karimova, F.A.Akramova, R.M.Abdullaeva, A.G.Xarchev, V.N.Drujinin, V.V Yustitskis, V.Satir, G.Navitis va boshqalar).

²⁴ <https://www.gazeta.uz/oz/2024/04/29/nikoh>

Psixologiyada nikohga kirishga psixologik tayyorgarlik er-xotin munosabatlarining uyg'unligi va oilaviy hayotning umumiy ahvoli uchun kalitli shart sifatida qaraladi.

Ko'pchilik hollarda oilaviy hayotning boshlanishi talabalik davriga tug'ri keladi. Chunki, talabalik davri, insonning shakillanishi, shaxsiyatining rivojlanishining markaziy davri bo'lib, turli xil qiziqishlarning namoyon bo'lishi bilan ajralib turadi. Oilaviy hayotga tayyorgarlikning qanday tarkibiy qisimlarini o'z ichiga oilishi haqida turli nuqtai nazarlar mavjud. T.V.Andreeva, I.V.Grebennikov va V.A.Sysenko yoshlarda nikohga tayyorgarlikning uchta asosiy bosqichini ajratib ko'rsatadilar:

1. Jismoniy yetuklik. Nikoh yoshining boshlanishi insonning jismoniy rivojlanishining tugashi dep hisoblanadi. Yoshlik davrida pubertat davri, yani jinsiy yetilish davri tugaydi. Fiziologlar uni inson hayotidagi eng muhim davrlardan biri dep hisoblaydi.

Nikoh yoshi – bu nikoh qurishga ruxsat beradigan minimal yoshdir. Ko'pgina mamlakatlarda nikoh yoshi qonun bilan belgilangan bo'lib, u jinsiy yetuklik, nikoh qurayotgan yoshlarning psixologik va ijtimoiy yetuklik darajasini, shuningdek mamlakatning an'analari, qadriyatlar va boshqa sharoitlarini hisobga olgan holda belgilanadi. Qizlar uchun nikoh qurish uchun eng maqbul yosh 18-23 yosh oralig'idir. Bu vaqtga kelib qizlarning jinsiy yetilish jarayoni tugaydi, ular nafaqat jismonan, balki axloqan ham onalikka tayyor bo'ladi. Erkaklar uchun eng maqbul 20-25 yosh dep tan olingan.

2. Ijtimoiy yetuklik. Jamiyatda oila qurishga tayyorgarlikni o'chaydigan bir qator ko'rsatkichlar mavjud. Ulardan ba'zilar quyidagilardir: ta'lim olish, kasb egallash yoki oliy talimni davom ettirish va mustaqil mehnat faoliyatini boshlash. Bular bilan chambarchas bog'liq bo'lgan ijtimoiy-iqtisodiy tayyorgarlik, yoshlarning o'zini va oilasini moddiy jihatdan mustaqil ta'minlash imkoniyatiga ega bo'lishda namoyon bo'ladi. Ijtimoiy yetuklik bosqichida odam nafaqat o'zining iqtisodiy va fuqoralik huquqlari va majburiyatlarini tushinishga, guruh va jamiyat normalarini samarali o'zlashtirishga qodir, balki jamiyatdagi mavjud holatga tanqidiy yondashishga ham tayyor bo'ladi.

3. Psixologik tayyorgarlik. Oilaviy hayotda er-xotin uyg'unligi va oilaninh mustahkamligi uchun asosiy shart bu oilaviy hayotga psixologik tayyorgarlikdir. Bu tayyorgarlik bir nechta omillarni o'z ichiga oladi va ular o'zaro aloqada bo'ladi. Yigit yoki qizni nikohga tayyor deb hisoblab bo'lmaydi, agar ular zamonaviy oila haqidagi idealni shakillantirmagan bo'lsa, nikohni nima uchun tuzayotganligini, oila va oilaviy munosabatlardan nimalarni kutayotganligini, qanday munosabatlar qurishni xoqlashini aniq bilmasalar. Kelajakda er-xotinlar nikoh, ota-onalik va oilaviy hayotida o'zlariga yuklatilgan masuliyatni to'liq tushinishlari zarur. Oila qurish, hayotning yangi bosqichiga o'tish bo'lib, bu yoshlarning o'z shaxsiy chegaralarini, hissiy va psixologik o'zgarishlari kerakligini anglatadi.²⁵

Psixologik va pedagogik tadqiqotlarda “psixologik tayyorgarlik” tushinchasini aniqlashda turli yondashuvlar mavjud. Bu tushincha quydagicha tavsiflanadi:

- Aniq psixologik holat – faoliyat boshlanishidan oldin yuzaga keladigan psixik holat bo'lib, subyektda ma'lum bir harakat tuzilmasining tasviri va uni amalga oshirishga doimiy yo'naltirilgan ong bilan xarakterlanadi;
- Muhim belgi – maxsus tayyorlov yoki ma'lum bir faoliyat turini bajarishga nisbatan shaxsning bilim va ko'nlikmalarini o'z ichiga olgan psixik hodisa;
- Sifat – tashqi va ichki sharoitlar asosida shakillanadigan sifat. Tashqi sharoitlar – faoliyat amalga oshirilayotgan aniq muhitni, ichki sharoitlar esa –ushbu kishiga xos bo'lgan barqaror psixik xususiyatlarni anglatadi.
- Barqaror xususiyat – shaxsning barqaror xususiyati (bu yerda shaxsning uzoq vaqt davomida mavjud bo'lgan, har safar vazifani bajarish uchun shakillantirilishi shart bo'lmagan tayyorligi haqida gap ketmoqda) bu sifat, bilim, ko'nikma, malaka va ma'lum harakatlarga yo'naltirilgan kayfiyatni birlashtiradi.

V.N.Drujinin oilaviy hayotga qadam bosayotgan yoshlarda shaxsiy rivojlanish eng muhim ahamiyatga ega deb tushintiradi. Shaxsiy yetuklikning to'rt “ustuni” mavjud, bular:

²⁵ Шодиева Н.Н. “Социально-психологическое исследование готовности молодежи к семейной жизни” статья, International journal of formaleducation.

mas'uliyat, sabir-toqat, o'zini rivojlantirish, ijobiy fikirlash va dunyoga ijobiy munosabatda bo'lish.

1. Mas'uliyat – bu zaruriy tarkibiy qismi va harakatning atributi hisoblanadi. Biroq, butun hayot harakatlardan iborat yoki hayotni butinlay bir murakkab harakat sifatida ko'rish mumkin. XX asrning taniqli insonparvar olimi E.Fromm, masalan, g'amxo'rlik, mas'uliyat, hurmat va bilimlarni o'zini anglagan insonning sifatlari deb hisoblagan. Mas'uliyatni rivojlantirish shaxsiy avtiniyomiy rivojlanishi va o'zini tanlashdagi erkinlikni ta'minlash bilan chambarchas bog'liq. Bu esa albatda oilaviy hayotda faqat o'zi uchun emas balki butun oila azolari uchun ham mas'uliyatni his qilishni talab qiladi.

2. Sabr-toqat – shaxsiy yetuklikning yana bir tarkibiy qismi. Ammo sabr-toqatning o'zi turlicha bo'lishi mumkin. Umumiy sabr-toqat fenomenida ikki turi ajratib ko'rsatiladi: hissiy sabr-toqat va dispozitsion sabr-toqat. Hissiy sabr-toqat shaxsning ijtimoiy muhitning ta'siriga chidamliligi, salbiy omillarga javob berishni kamaytirish orqali sezgirlikning pasayishi bilan bog'liq. Hissiy sabr-toqat, shuningdek, tolerantlikka, shaxsning turli ijtimoiy muhitdagi, shu jumladan shaxslararo ta'sirlarga nisbatan sezgirlik darajasini ortishiga olib keladi. Bu esa albatta oilaviy hayotda juda katta ahamiyatga ega sifatlardan biri hisoblanadi. Dispozitsion sabr-toqat esa, boshqa mexanizm asosida shakillanadi va shaxsning o'zaro ta'sirlar paytida sabrli bo'lishini taminlaydi. Dispozitsion sabr-toqat asosida shaxsning dunyo qarashi, xulq-atvori, o'z o'ziga va boshqalarning ta'siri hamda hayotiga umumiy munosabati turadi.

3. O'z-o'zini rivojlantirish – o'zini rivojlantirish va o'zini amalga oshirishga bo'lgan bo'lgan ehtiyoj-bu yetuk shaxsning asosiy tarkibiy qismlaridan biridir. O'zini rivojlantirishga bo'lgan intilish – bu mutloq idealga erishish g'oyasi emas. Chunki ideal bo'lish qiyin, ehtimol kerakmas, oddiy ong darajasida ideal inson bo'lish qiyinligini anglash mumkin. Shuningdek oilaviy hayotda ideal inson bilan yashash undan ham qiyinroq.

4. Ijobiy fikirlash, dunyoga ijobiy munosabatda bo'lish – odam hayotning turli bosqichlarida yangi munosabatlarga kirishadi: axborot bilan, odamlar bilan va bu esa

hayotni va o'zini yanada chuqurroq tushunishni shakillantiradi. Bu masalada V.Satir shunday dep ta'kidlaydi: "Odamlar odatda nikohdan keyin hayotlari yanada yaxshi va qiziqarli bo'lishiga umid qilishadi. Ushbu umidlar kelajakdagi oilaning asosida yotadi, agar umidlar buzila boshlasa nikohga haqiqiy xavf tug'iladi. "

Xulosa. Xuylosa qilib aytganda, zamonaviy yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash ijtimoiy-psixologik jihatdan murakkab jarayon bo'lib, bu jarayon yoshlarning o'zaro munosabatlari, psixologik tayyorligi va oilaviy qa'diriyatlar haqida to'g'ri tasavvurlarni rivojlantirishni talab qiladi. Yoshlar oilaviy hayotga tayyor bo'lishlari uchun nafaqat ilmiy bilimlarga, balki emotsional, psixologik va ijtimoiy ko'nikmalarga ham ega bo'lishi zarur. Yani yoshlarning oila va oilaviy hayotga qarashlari, ularga ta'sir qiluvchi ijtimoiy-psixologik omillar, oilaviy hayotga tayyorlashda maktab va ta'lim muassasalarining o'rni va o'zini anglashi yani jamiyatda o'z o'rnini topishi muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Albatta bu jarayonlarning barchasida faqat yoshlar emas, balki, oila, mahalla, ta'lim muassasalari va umuman jamiyatda barcha mutaxassislarining birgalikdagi, bir maqsaddagi faoliyati natijasida samarali amalga oshadi. Bu o'z navbatida, jamiyatda sog'lom oilaviy munosabatlarning shakillanishiga yordam beradi va yoshlarning kelajakda barqaror oila qurishlarida asos bo'ladi.

Foydalangan adabiyotlar

1. G'.B.Shoumarov "Oila psixologiyasi"-Akademik litsey va kasb-hunar kolledjlari o'quvchilari uchun o'quv qollanma, Sharq nashriyati, Toshkent, 2010. – 14-20 b.
2. Utepbergenov.M.A "Qoraqalpoq oilalarining ijtimoiy va etnopsixologik muammolari"- Psixologiya fanlar doktori (DSc) dissertatsiyasi avtoreferati, Toshkent, 2019.
3. Орлова.И.Н "Социально-психологическая готовность студенческой молодежи к созданию семьи" – Автореферат кандидатской дис. по психологическим наукам, Москва., 2013.
4. Голубева Г.Ф. Формирование профессиональной идентичности уходящих специалистов // Almatater (Вестник высшей школы). - 2014. - №9.-.47-49.

5. Дружинин В.Н. Психология семьи. - 3 изд., испр. и доп. - Екатеринбург:
Деловая книга, 2000.-176с.
6. Кадилова.Х.А “Социально психологические особенности руководителей на
работе и в семье”-Автореферат кандидатской дис. по психологическим наукам
2010.
7. <https://www.gazeta.uz/oz/2024/04/29/nikoh>
8. <http://journals.academiczone.net/index.php/ijfe>

